

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ**Исаева Г.Б.***к.п.н.,***Наметкулова Ф.Ж.***к.п.н.,***Сугурбекова А.***старший преподаватель**Казахский Национальный педагогический Университет им. Абая, г. Алматы***NEW INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION****Issayeva G.,***cand. ped. sc., assistant professor,***Nametkulova F.,***cand. ped. sc.***Sugurbekova A.***Senior lecturer**Kazakh State Women's Teacher Training University, Almaty***Аннотация**

В статье проведен анализ современных тенденций развития системы дополнительного профессионального образования с применением новых информационных технологий. Одна из главных целей профессионального образования заключается в формировании информационной компетенции - это готовность учащихся самостоятельно работать с информацией различных источников, искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для решения проблем. Для проведения лабораторных и практических работ я разработал методические указания по всем основным разделам электротехники. Для моделирования электрических схем обучающиеся пользуются лабораторными стендами, что позволяет получать практические навыки и наблюдать результат своей деятельности. В целях повышения эффективности и качества усвоения знаний текстовый материал дополняется флеш-презентациями – схематично и наглядно представленными конспектами отдельных тематических разделов в сопровождении закадрового звучания, что позволяет его использовать при заочной форме обучения.

Несомненным плюсом этого ресурса является наличие контрольных тестов. В отличие от тренировочных, они не дают информации о том, какой ответ в каком задании является верным; результат сообщается пользователю по окончании тестирования и служит объективной оценкой его знаний. Поэтому без информационных технологий, равно как без энергетических, транспортных и химических технологий, оно нормально функционировать не может.

Abstract

In article the analysis of current trends of development of system of additional professional education with application of new information technologies is carried out. One of main goals of professional education consists in formation of information competence is a readiness of pupils independently to work with information of various sources, to look for, analyze, transform, to apply information to the solution of problems. I developed methodical indications for all main sections of electrical equipment for carrying out laboratory and practical works. For modeling of electric circuits the trained use laboratory stands that allows to receive practical skills and to observe result of the activity. For increase of efficiency and quality of assimilation of knowledge text material is supplemented a flash presentations – schematically and visually presented abstracts of separate thematic sections accompanied by offscreen sounding that allows to use it at tuition by correspondence.

Undoubted plus of this resource is existence of control tests. Unlike training, they don't give information on what answer in what task is true; the result is told to the user upon termination of testing and serves as an objective assessment of his knowledge. Therefore without information technologies, it is equal as without power, transport and chemical technologies, it can't normally function.

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, новые информационно-коммуникационные технологии, система образования.

Keywords: the additional vocational training, new information-communication technologies, education system.

Современный этап развития общества характеризуется рядом особенностей, к которым следует, прежде всего, отнести: возросшую значимость интеллектуального труда, ориентированного на ис-

пользование информационного ресурса глобального масштаба; потребность в осуществлении доступной и оперативной коммуникации между отдельными специалистами и творческими коллективами для решения совместных научно-

исследовательских задач и работы над едиными проектами; интегративный характер процессов, охватывающих науку, технику, образование.

Эти особенности современного социума характеризуются процессом информатизации, сущность которого заключается в непрерывном повышении уровня как профессиональной, так и информационной компетентности каждого специалиста.

Одна из главных целей профессионального образования заключается в формировании информационной компетенции - это готовность учащихся самостоятельно работать с информацией различных источников, искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для решения проблем.

В настоящее время существует множество информационных ресурсов для подготовки высококвалифицированных специалистов.

Для организации проведения уроков по дисциплине «Электротехника и электроника» обучающихся на втором курсе отделения «Техническое обслуживание автомобильного транспорта», я использую электронный учебник «Электротехника и электроника», подготовленный Г.В.Савиловым.

Электронный курс состоит из трёх разделов: электротехника, электроника и импульсная и цифровая техника в электронике. Теоретические сведения представлены в наиболее доступной и понятной форме, логически взаимосвязаны соответствующим математическим аппаратом и терминологией с пояснением физического смысла математических выражений путём графического представления процессов и явлений, относящихся к электричеству и электронике.

Прочитав очередную главу, обучающиеся с помощью контрольных вопросов для повторения, а так же тренировочных тестов в интерактивном режиме могут проверить свои знания. Система тестирования позволяет многократно повторять попытки самоконтроля. Данный учебник хорош тем, что при неправильном ответе указываются разделы текста, содержащие верный ответ. Обучающиеся, успешно справившиеся с тренировочным тестированием, могут быть уверены в том, что овладели базовыми знаниями по теме.

В целях повышения эффективности и качества усвоения знаний текстовый материал дополняется флеш-презентациями – схематично и наглядно представленными конспектами отдельных тематических разделов в сопровождении закадрового звучания, что позволяет его использовать при заочной форме обучения.

Несомненным плюсом этого ресурса является наличие контрольных тестов. В отличие от тренировочных, они не дают информации о том, какой ответ в каком задании является верным; результат сообщается пользователю по окончании тестирования и служит объективной оценкой его знаний.

Для проведения лабораторных и практических работ я разработал методические указания по всем основным разделам электротехники. Для моделирования электрических схем обучающиеся пользует-

ются лабораторными стендами, что позволяет получать практические навыки и наблюдать результат своей деятельности.

Применение ИКТ в системе профессионального образования способствует реализации следующих педагогических целей:

- развитие личности обучаемого, подготовка к самостоятельной продуктивной профессиональной деятельности;
- реализация социального заказа, обусловленного потребностями современного общества.

Инновационные технологии обучения, отражающие суть будущей профессии, формируют профессиональные качества специалиста, являются своеобразным полигоном, на котором обучающиеся могут отработать профессиональные навыки в условиях, приближенных к реальным.

Информационными технологиями называют различные способы, механизмы и устройства обработки и передачи информации. Основное средство для этого – персональный компьютер, дополнительное – специальное программное обеспечение, возможность обмена информацией посредством сети Интернет и сопутствующее оборудование. Во многих учебных заведениях информационные технологии до сих пор считаются инновационными – то есть новыми, способными существенно изменить, оптимизировать учебный процесс. И хотя ежедневное использование компьютера уже давно стало нормой, но постоянное появление усовершенствованных программ значительно расширяет образовательные возможности.

Вот только некоторые процессы в обучении, которые значительно упрощают инновационные технологии:

Получение необходимой информации и повышение уровня знаний;

Систематизация информации, благодаря справочникам и электронным библиотекам;

Отработка различных навыков и умений, проведение удаленных лабораторных экспериментов;

Визуализация информации и ее демонстрация (например, на презентациях);

Проведение сложных расчетов и автоматизация рутинных операций;

Моделирование объектов и ситуаций с целью их изучения;

Обмен информацией между несколькими пользователями, находящимися на большом расстоянии друг от друга.

Нужно ли вам получить какую-то информацию, сделать расчеты по сложным формулам, проверить, как будет работать та или иная идея, обсудить с преподавателем и сокурсниками какую-то проблему, не выходя из дома, – все это можно сделать благодаря современным технологиям, что делает сам процесс получения знаний и обучения намного более эффективным.

Когда сегодня говорят об информационных технологиях в образовании, не редко подразумевают мультимедийные технологии, которые, по мнению российских и зарубежных исследователей,

помогают более глубоко исследовать многие вопросы, при этом сокращают время на изучение материала. Мультимедиа представляет собой текстовую, видео, звуковую и фото-информацию, представленную в одном цифровом носителе, а также предполагающую возможность интерактивно взаимодействовать с ней. Проще говоря, мультимедиа позволяют вам одновременно работать с изображением, текстом и звуком, и при этом вам, как правило, отводится активная роль. Например, в обучающем курсе вы можете менять темп обучения или самостоятельно проверять, насколько вы хорошо освоили материал. Такой индивидуальный подход не только более успешно раскрывает способности учащегося, но и предполагает развития творческого начала.

В образовательном процессе мультимедиа используется и для проведения мультимедийных презентаций, и для создания обучающих курсов, и в дистанционном обучении.

Современное общество наполнено и пронизано потоками информации, которые нуждаются в обработке. Поэтому без информационных технологий, равно как без энергетических, транспортных и химических технологий, оно нормально функционировать не может.

Социально-экономическое планирование и управление, производство и транспорт, банки и биржи, средства массовой информации и издательства, оборонные системы, социальные и правоохранительные базы данных, сервис и здравоохранение, учебные процессы, офисы для переработки научной и деловой информации, наконец, Интернет - всюду ИТ. Информационная насыщенность не только изменила мир, но и создала новые проблемы, которые не были предусмотрены.

Список литературы

1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник/ Под ред. Г.А. Титоренко. – М.: ЮНИТИ, 1998.
2. Информационные технологии управления: Учебн. пособие для вузов/ Под ред. проф. Г.А. Титоренко. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2003.
3. Макарова Н. В., Матвеева Л. А., Бройдо В. Л. Информатика: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 1997.
4. Нейл Дж. Рубенкинг. Эффективный поиск в Интернете// PC Magazine. – 2001. – №6.
5. Роберт И. Современные информационные технологии в образовании. – М.: Школа-Пресс, 1994.
6. Семенов М.И. и др. Автоматизированные информационные технологии в экономике // Финансы и статистика – 2000 - № 9.
7. Талантов М. Поиск в Интернете: использование имён// Компьютер Пресс. – 2000. – №2.
8. Коммерс П. Социальные медиа в обучении с применением ИКТ: Аналит. записка, март, 2011. М.: Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, 2011.

9. Кукульска-Хьюм А. Мобильное обучение: Аналит. записка, декабрь, 2010. М.: Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, 2010.

10. Склейтер Н. Облачные вычисления в образовании: Аналит. записка, сентябрь, 2010. М.: Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, 2010.

11. Й.-С. Диверсификация учебных платформ: Аналит. записка, июль, 2011. М.: Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, 2011.

12. Абель Р., Мэттсон Л, Чо Y.-S. Отчет о проблеме стандартизации: IMS общий патрон – перспективы применения общего патрона//RM 2007-21. КРИС, 2007.

13. Аронник R., Roksa J. Академически по течению: ограниченное изучение в студенческих городках. Чикаго: University of Chicago Press, 2011.

14. Модели Бэксича П. Альтернатива образовательной доставки: стратегическое Резюме, сентябрь 2012. Москва: Институт ЮНЕСКО Информационных технологий в Образовании, 2012.

15. Блэр К., Шварц Д. Как технология может изменить оценку: стратегическое Резюме, октябрь 2012. Москва: Институт ЮНЕСКО Информационных технологий в Образовании, 2012.

16. Букингем аналитика Шума С. Лиринга: стратегическое Резюме, ноябрь 2012. Москва: Институт ЮНЕСКО Информационных технологий в Образовании, 2012.

17. ConoleG. ICT и управление общим имуществом в учебных заведениях: стратегическое Резюме, май 2012. Москва: Институт ЮНЕСКО Информационных технологий в Образовании, 2012.

18. ICT в Образовательных Индикаторах: Предложенные основные индикаторы, основанные на метаанализе отобранных Международных Школьных Обзоров. Канада: Институт UUNESCO Статистики, 2006.

19. Джонсон Л., Левин А., Смит Р. Отчет о горизонте 2009 года. Остин, Техас: новый консорциум СМИ, 2009.

20. Макнейлл С., Краан W. Распределенная среда обучения: обзор, февраль 2010. JISCCETIS, 2010.

21. OLPC – Один Ноутбук За Детскую инициативу.

22. Sclater N. Электронное обучение в Облаке//Международный журнал Виртуальной и Личной Среды обучения. 2010. Издание 1. Выпуск 1.

23. Voogt J. ICT для изменения учебного плана: стратегическое Резюме, апрель 2012. Москва: Институт ЮНЕСКО Информационных технологий в Образовании, 2012.

24. Мировой Конгресс Open Educational Resources (OER): 2012 Париж декларация OER. Париж, 20-22 июня 2012. Париж: ЮНЕСКО, 2012.